

ТРАКТОВАНИЕ СНА В ИСЛАМСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Ярашева Гулхаё Пирмаматовна¹, Турдиева Хайринисо Алиевна²

^{1,2} Учителя техникума общественного здравоохранения
им. Навои Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060856>

Резюме: Коран и Хадис являются двумя основными источниками исламского законодательства. Хадис – это рассказы, передаваемые сподвижниками Пророка (с.а.в.) относительно слов и деяний Пророка Мухаммеда (с.а.в.). Книги хадисов содержат темы, связанные со всеми аспектами жизни мусульман. Книга Тибб ан-Набави является источником знаний по медицине который основывается на подлинных хадисах. Мы определили основные классы хадисов и отношения между ними. Предложенная основа может быть расширена в будущем для автоматического создания методов лечения определенных заболеваний в соответствии с действиями Пророка (с.а.в.).

Ключевые слова: Тибб ан-Набавий, исламская медицина, Книга Тибб, сон в исламской традиции, ибн Сина, Канон медицины

Ислам рассматривает сон как один из величайших даров Творца (Аллаха) и просит последователей изучить этот дар (для подробностей читатели отсылаются к двум недавним рецензиям).

В Коране написано «И среди Его знамений – твой сон ночью и днем и твое стремление к Его щедрости, воистину, это знамения для тех, кто слушает» (Сура: 30, стих: 23). [1] После этого ряд мусульманских ученых проявили интерес ко сну как признаку величия Творца и исследовали сон и сновидения в своих трудах. Эта тема не получила того внимания, которого она заслуживает в современной литературе. Поэтому мы написали это короткое сообщение, чтобы рассмотреть некоторые вклады средневековых мусульманских ученых в понимание сна и сновидений.

Исламская цивилизация бурно развивалась между 7-15 веками и охватывала три континента от Китая на востоке до Испании на западе, включая районы Дальневосточные районы, Развитие средневековой исламской медицины было важным шагом в эволюция науки, поскольку она приняла и усовершенствовала методы более старых цивилизаций и послужила основой для более позднего появления европейской цивилизации во время Ренессанса. К сожалению, значительная часть этого научного наследия была потеряна во время монгольского нашествия (1258 г. до н. э.).

Уничтожение этого научного наследия способствовало отсутствию надлежащего представления мусульманских сочинений по медицине в европейских академических кругах и современной научной литературе. Кроме того, отсутствие должного признания вклада мусульманских ученых в медицину современными учеными создало неправильное представление о научных трудах мусульманских ученых в этой сфере. Этот обзор является шагом в научном обзоре работ мусульманских ученых по медицине.

Покой. Несколько мусульманских ученых проявили большой интерес к влиянию сна на здоровье и внесли свой вклад в понимание важности сна – в число этих ученых входят Мухаммед ибн Закария аль-Рази (854 г. н.э. – 925 г. н. э.), Ибн аль-Джаззар (898-980 гг.), Авиценна (Абу Али аль-Хусейн бин Али ибн Сина, 980-1037 гг. н.э.) и Ибн аль-Ашат (смерть в 975 г. н. э.).

Канон медицины долгое время служил основным учебником по медицине и в Европе и в Азии. Он представляет собой энциклопедию медицины из пяти книг, составленных мусульманским философом Авиценной (Ибн Сина) [8], [9]. В нем подробно описаны разные аспекты медицины. Например, 9 глава первой книги посвящается уходу за престарелыми, под названием «Режим старости». В этой главе Авиценна заявил, что «пожилым людям нужно много спать». Он также писал: «Время, проведенное на ложе должен быть свободным, упорядоченным для взрослых ». Он описал в той же главе некоторые приемы, помогающие людям заснуть; Одним из таких методов является «ванна, принимаемая после переваривания пищи, много горячей воды, льющейся через голову». В этой главе также изложены поведенческие и фармакологические подходы к лечению бессонницы, а также намеки на лечение пациентов с проблемами циркадного ритма. Например, он описал, как изменить сон людей, которые привыкли спать в дневное время. Он заявил, что если вы привыкли спать в дневное время, переход на ночной сон должен быть постепенным, а не резким, что согласуется с современными лекарственными подходами. Он также подчеркнул важность умеренного времени сна и предостерег от чрезмерно короткого и продолжительного сна, а также влияния лишения сна на психические функции: «Здоровые люди должны обращать внимание на сон.

Он должен быть умеренным, правильно рассчитанным по времени и избегать излишков. Они должны избегать бодрствования слишком долго, что может привести к повреждению умственных способностей », и подчеркнул вредное влияние лишения сна на психические функции. Фактически, ислам учит своих последователей быть умеренными и уравновешенными во всех аспектах жизни, включая религию, поклонение, отношения, идеи и повседневную деятельность. Аят в Коране гласит: «Таким образом, Мы сделали вас (мусульман) справедливо сбалансированной общиной, чтобы вы были свидетелями народа, а Посланник будет вашим свидетелем » (Сура: 2, стих: 1430).

Кроме того, он описал важные методические советы по гигиене сна «Глубокий сон наступает после прохождения пищи из желудка и после избавления от метеоризма и отрыжки, потому что спать без этого вредно во многих отношениях; это заставляет человека поворачиваться из стороны в сторону, причиняя вред человеку. Для спокойного сна рекомендуется прогуляться перед сном, чтобы обеспечить пищеварение. Также плохой сон наступает если человек ложится натошак ».

Положение сна было четко указано в Каноне медицины. Авиценна предпочел сон на правом боку в соответствии с практикой хадисов (рассказ о словах и делах пророка Мухаммеда мир ему (с.а.в.)). Он добавил превосходное описание побочных эффектов сна в положении лежа на спине, что согласуется с нынешним пониманием положений сна. Он упомянул, что у людей, которые спят на спине, рот открыт, поскольку мышцы, которые держат челюсти закрытыми, слишком слабы,

чтобы удерживать их в закрытом положении. В настоящее время это понимается как классическое описание пациентов с состоянием обструктивного апноэ во сне (OSA). Более

того, он описал, что сон на спине может привести к инсульту, параличу и ночным кошмарам – также симптомам и осложнениям ОАС.

Ибн аль-Ашат – еще один выдающийся мусульманский ученый, который осознал важность сна для поддержания хорошего здоровья. Он написал книгу под названием *Quwa al-Adwiyyah*, в которой он обсуждает общие принципы и правила лечения, объясняя, что принципы, связанные с болезнью и здоровьем, – это воздух, которым мы дышим, сон и бодрствование, отдых и движение, вливание и эвакуация.

Одной из проблем сна, которой уделялось большое внимание в разных культурах, является паралич сна. Паралич сна – это парасомния быстрых движений глаз, характеризующаяся неспособностью двигаться во время сна или после пробуждения. Это часто сопровождается пугающими галлюцинациями; следовательно, это называется кошмар (*kabus* в арабской исламской литературе). В средневековье паралич сна рассматривался в нескольких культурах как дьявол, сидящий на груди спящего. В современной литературе общепринято, что паралич сна впервые был описан Исабрандом ван Димербрюком, голландским врачом (1609–1674) [15]. Тем не менее, Разз предоставил подробное описание паралича сна в «Китаб Аль-Хави», известной в Европе как «*Liber Continens*», крупная арабская работа по медицине, объём которой составляет 25 томов), задолго до Ван Димербрука. В «*Liber Continens*» Разз пишет: «Когда случается кошмар (кабус), человек ощущает на себе тяжелую вещь и обнаруживает, что не может кричать». [16] В средневековые времена теологи полагали, что злые силы являются причиной ночных кошмаров и паралича сна. [17] Абубакр Раби ибн Ахмад Ахавейни Бохари оспаривал это в своей книге «Хидаят аль-мутааллемин фи аль-Тибб» («Учебное пособие по медицине для учащихся»), в которой он обозначил главу о кошмарах и паралича сна. Он попытался научно проанализировать этиологию паралича сна и обсудить доступные терапевтические подходы к его решению.

Другой мусульманский ученый, Ибн аль-Джаззар (известный на латыни как Альгизар), написал целую книгу о расстройствах сна и сонливости, которая, к сожалению, была потеряна. В своей другой книге о сексуальных заболеваниях и их лечении Ибн аль-Джаззар написал главу о ночной эмиссии сперматозоидов во время сна, сосредоточив внимание на механизме их эмиссии (глава 4). В этой главе он пишет: «Ночная эмиссия происходит только тогда, когда человек долго и глубоко спит. Однако, если человек не спит спокойно, но испуган или проснулся во время какой-либо его части, он не будет выделять много спермы (или, по крайней мере, недостаточно), чтобы потребовать от нее ритуального омовения». В *Kitab Al- Hawi fi al-Tibb*, Rhazes подробно обсуждает ночной энурез (ночное недержание мочи). Он упомянул, что ночное недержание мочи происходит во время глубокого сна из-за расслабления мышц вокруг выхода мочевого пузыря и того, что мочевой пузырь слаб и не способен удерживать мочу. Он также обсудил методы, позволяющие избежать ночного

недержания мочи, в том числе избегать употребления жидкости ночью и избегать глубокого сна.

Более того, в рефрактерных случаях он предлагал вводить некоторые лекарства в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал.

Литература:

1. Bahammam AS. Sleep from an Islamic perspective. *Ann Thorac Med* 2011;6:187-92.
2. Bahammam AS, Gozal D. Qur'anic insights into sleep. *Nat Sci Sleep* 2012, 24;4:81-7.
3. Loza S. Sleep medicine in the Arab Islamic civilization. In: Chokroverty S, Billiard M, editors. *Sleep Medicine*. Springer-Verlag, New York: Springer Science+Business Media; 2015. p. 21-4.
4. Lyons AS, Petrucelli RJ. Medicine under Islam Arabic medicine. In: Rawls W, editor. *Medicine an Illustrated History*. New York: Abrams; 1987. p. 294-317.
5. Pioreschi PA. *A history of medicine*. 2nd ed. Omaha, NE: Horatius Press; 2002.
6. Nagamia HF. Islamic medicine history and current practice. *J Int Soc Hist Islam Med* 2003;2:19-30.
7. Pormann PE, Savage-Smith E. *The emergence of Islamic medicine in medieval Islamic medicine*. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2007.
8. Avicenna A, Gruner OC. *The Canon of Medicine of Avicenna*. New York: AMS Press; 1973.
9. Masic I. Thousand-year anniversary of the historical book: "Kitab al-Qanun fit Tibb"- The Canon of Medicine, written by Abdullah ibn Sina. *J Res Med Sci* 2012;17:993-1000.
10. Al-Hilali MT, Khan MM. *The noble Qur'an: Transliteration in Roman script with Arabic text and and English translation*. Riyadh: Darussalam; 2002.
11. BaHammmam AS, Al-Shimemeri SA, Salama RI, Sharif MM. Clinical and polysomnographic characteristics and response to continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea patients with nightmares. *Sleep Med* 2013;14:149-54.
12. Saad B, Said O, editors. *Contributions of Arab and Islamic scholars to modern pharmacology*. In: *Greco-Arab and Islamic Herbal Medicine: Traditional System, Ethics, Safety, Efficacy, and Regulatory Issues*. 1st ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; 2011. p. 87-100.